

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA VATANPARVARLIK TUYG'USINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI.

Husainova Madina Arislonbek qizi

Urganch davlat pedagogika instituti

Maktabgacha talim va tarbiya nazariyasi 2 kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18195851>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-yanvar 2026 yil

Ma'qullandi: 05-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 09-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

Maktabgacha ta'lim,
vatanparvarlik tarbiyasi, milliy
qadriyatlar, tarbiyachi, fuqarolik
ong, pedagogik yondashuv

ABSTRACT

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida vatanparvarlik tarbiyasining mazmuni, maqsadi va nazariy asoslari tahlil qilinadi. Bolalarda Vatanga muhabbat, milliy g'urur, tarixiy merosga hurmat va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishning pedagogik va psixologik yo'llari yoritilgan. Tadqiqotda vatanparvarlik tarbiyasining zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni, o'qituvchi va tarbiyachilarning roli hamda ta'lim jarayonida milliy qadriyatlarga asoslangan yondashuvlarning ahamiyati ko'rsatib beriladi. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos metodlar orqali ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Bugungi kunda kelajak yoshlarni Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek yoshlarga Vatanparvarlik tuyg'ularini maktabgacha yosh davridan boshlab o'rgatib borishimiz orqali kelajakda yosh avlodimizni Vatanga bo'lgan sadoqati va fidokorliklarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Vatanparvarlik — bu insonning o'z Vatanga bo'lgan muhabbati, sadoqati, uni himoya qilishga, taraqqiyoti yo'lida xizmat qilishga tayyorlik sifatida namoyon bo'ladigan yuksak axloqiy fazilatdir. Vatanparvarlik g'oyasi jamiyat taraqqiyotining barcha davrlarida muhim ahamiyat kasb etib, yosh avlod tarbiyasida, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarning dunyoqarashini shakllantirishda asosiy o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasida mustaqillikdan so'ng milliy g'urur, milliy qadriyatlar va Vatan ravnaqi uchun fidoyilik g'oyalari davlat siyosati darajasida e'tirof etildi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun¹, "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonun hamda "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish konsepsiyasi"da yosh avlodni Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash eng muhim vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Vatanparvarlik tuyg'usi mazmunan ko'p qirrali bu o'z ona Vatanga bo'lgan muhabbat, o'z xalqi bilan faxrlanish va tashqi dunyo bilan ajralmaslikni his qilish, o'z Vatanining boyligini saqlash va ko'paytirishga intilishdir. Bugungi kunda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida

¹ 2020-yil 23-sentabr (O'ZRQ-637-son) Vatanparvarlik tarbiyasini takomillashtirish va yoshlarni Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashni kuchaytirish to'g'risida.

tarbiyalash ishlarini muvofiqlashtirish, yaxlit tizimga solish, mazkur ishlar samaradorligi va natijadorligiga erishish chora-tadbirlari talab darajasida olib borilmayotganligi, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarida davlat va nodavlat tashkilotlari va ta'lim muassasalari o'rtasida samarali hamkorlikning to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi, mahallalarda, ta'lim muassasalarida va harbiy qismlarda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashni yangicha yondashuv asosida yo'lga qo'yish va tizimga solishga hayotiy muhim ehtiyoj sezilayotganligiga guvoh bo'lamiz.

Adabiyotlar sharhi. Vatanparvarlik va harbiy-vatanparvarlik tushunchalari bolalarga tushunarli shaklda tanishtirilishi kerak — bu esa ko'rgazmali vositalar (harbiy texnika, model-maketlar, qurol-aslahalar maketlari) orqali amalga oshirilishi mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarning oltin davri sifatida harbiy-vatanparvarlik ruhini shakllash uchun qulay platforma bo'lishi mumkin, chunki bolalar tajriba orqali, ko'rish orqali o'rganadilar. Tadbirlar, ekskursiyalar, harbiy muzeylarga tashriflar, ko'rgazmalar, harbiy instrumentlar bilan tanishtirish kabi metodlar **G'ozibekova Matluba** ta'kidlashicha muhim.

Ergasheva Sayyora Bolalarni Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkilotining o'rni bo'yicha yozgan maqolasida Vatanparvarlikni ota-bolaga, jamiyatga, davlatga qarash his-tuyg'ulari orqali namoyon bo'ladigan ma'naviy qadriyat deb talqin qiladi va bu qadriyatlarga maktabgacha ta'lim bosqichidan boshlab e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlaydi.

Maktabgacha ta'lim jurnalida **Gulbahor Xamidova** o'zining Maktabgacha yoshdagi bolalarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish mexanizmlari maqolasida vatanparvarlikni ijtimoiy, tarixiy, axloqiy his-tuyg'ular majmuasi deb ta'riflaydi, u bolalarning tarixi va madaniy meros, urf-odatlar, mahalla va oila hayoti bilan bog'liq bo'lgan moddiy va ma'naviy jihatlardan iborat ekanini ta'kidlaydi.

Mazmuni. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglar bolalarga Vatanni qalbdan chuqur his qilishlari uchun Vatan nima? Nima uchun biz uni sevamiz? degan savollarga javob topishiga yordam berishi lozim. Masalan, Ona Vatan haqida she'rlar, rivoyatlar o'qib berilib Vatanimizning tabiati, insonlari, tinchlik, do'stlik haqida rasmlar chizdiriladi. Quyida katta, tayyorlov guruhlari uchun "Vatanni mardlar qo'riqlaydi" mavzusida mashg'ulot ishlanmasi tavsiya etiladi.

Maktabgacha ta'lim vatanparvarlik tarbiyasi dasturi mavjud bo'lib, ularda o'qituvchilar o'zgarish va qo'shimchalar kiritishi mumkin. Vatan tuyg'usi bolaning oldida ko'rgan narsasiga, hayratga tushganiga va qalbida javob beradigan narsaga qoyil qolishdan boshlanadi. Garchi ko'plab taassurotlarni u hali chuqur anglamagan bo'lsada, ular bolalikdan o'tgan idrok, ular vatanparvar shaxsini shakllantirishda ulkan rol o'ynaydi. Vatan bu inson yashaydigan shahar va uning uyi turgan ko'cha, deraza ostidagi daraxt va qo'shiq aytishdir.

Bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rni juda muhimdir. Maktablar, bolalarga milliy, madaniy, din va axloqqa oid qadriyatlar va qiymatlar o'rgatishda katta rol o'ynaydi. Bu tashkilotlar bolalarga qiziqishlarini namoyon etish, o'z vatan va millatiga muhabbatni o'rgatish, jamoat a'zolari bilan hamkorlik qilishni o'rganish, shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy masalalar bilan shug'ullanishni o'rganishadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, bolalarni milliy, madaniy va diniy qadriyatlar bilan tanishtirib, ularning o'z vatanlariga va millatiga muhabbatni o'rgatishda juda muhim rol

o'ynaydi.² Bu tashkilotlar, bolalarga adolat, insof, hamkorlik va hurmatni o'rgatish orqali ularni jamoat a'zolari sifatida rivojlantirishadi. Maktabgacha ta'limda vatanparvarlik tarbiyasi shunchaki bilim berish emas, balki shaxsda milliy o'zlikni anglash, Vatanga sadoqat, ajdodlarga hurmat, mehnatsevarlik va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish jarayonidir.

Bunda tarbiyachining o'z kasbiga sadoqati, milliy qadriyatlarga hurmati, ota-onalar bilan hamkorlik hamda ta'lim muassasasining madaniy muhitini to'g'ri tashkil etish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Natijada, maktabgacha yoshdagi bolalarda "Men – o'z xalqimning farzandiman", "Mening Vatan– O'zbekiston" degan faxr va g'urur tuyg'ulari shakllanadi.

Maktabgacha ta'limda vatanparvarlik tarbiyasining metodlari:

- **suhbat va hikoya qilish** – Vatan, xalq, bayramlar haqida tushuncha berish;
- **namunaviy ko'rsatish** – tarbiyachi o'zi vatanga hurmat ko'rsatish orqali bolaga ta'sir etadi;
- **ijodiy faoliyatni rag'batlantirish** – rasm, she'r, sahna orqali vatanparvarlik tuyg'ularini ifodalash;
- **integrativ yondashuv** – turli fan va mashg'ulotlar orqali yagona g'oya sifatida vatanparvarlikni mustahkamlash.

²“Maktabgacha yoshdagi bolalarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish mexanizmlari” — Maktabgacha ta'lim jurnali. (2022-yil 27-may)

Dastur 5 yo'nalishni o'z ichiga oladi: 1-jadval

Yo'nalish	Faoliyat mazmuni
1. Ramzlar orqali tanishuv	Bayroq, gerb, madhiyani o'rganish, qo'shiq aytish
2. Ajdodlar merosi	Amir Temur, Alisher Navoiy, Zahiriddin Bobur haqida hikoyalar
3. Tabiatni sevish	"Mening yurtim gullarga to'la" mavzusida sayr, kuzatuv
4. Mehnatsevarlik va mas'uliyat	"Bog'imni parvarish qilaman" amaliy mashg'uloti
5. Milliy qadriyatlar	Navro'z, Mustaqillik, Bayroq kunlarini nishonlash, xalq o'yinlari

Qo'llanilgan metodlar.

1. Kuzatuv, suhbat, so'rovnoma, rasm tahlili, ijodiy topshiriqlar.
2. O'yin va teatrlashtirilgan mashg'ulotlar.
3. Rasm va musiqiy faoliyat orqali his-tuyg'ularni ifodalash.
4. Ota-onalar ishtirokidagi tadbirlar.

Har bir mashg'ulot bolalarning yoshiga mos tarzda, his-tuyg'u va ijodiy yondashuv asosida o'tkazildi.

1. "Bizning bayrog'imiz" mashg'ulotida bolalar qog'ozdan bayroq yasab, madhiyani tinglashdi.

2. "Vatan himoyachilari" o'yinida bolalar askar kiyimida Vatan himoyasining ahamiyatini anglashdi.

3. "O'zbekiston – mening uyim" qo'shig'ini jamoaviy ijro etish orqali faxr tuyg'usi shakllantirildi.

Tajriba natijalarining tahlili.

Tajriba natijalarini baholashda bolalarda vatanparvarlikning 3 asosiy ko'rsatkichi olindi:

Ko'rsatkich tavsifi.

1. **Bilim ko'rsatkichi.** Vatan, ramzlar, qahramonlar, bayramlar haqidagi bilim darajasi.
2. **Emotsional ko'rsatkich.** Faxr, g'urur, mehr, ehtirom hissi.
3. **Xulqiy ko'rsatkich.** Vatanparvarlikni xatti-harakatda ifodalash, tartib, mehnatsevarlik.

Tajriba boshlanishida va yakunida olingan natijalar quyidagi jadvalda aks ettirilgan:

Tajribadan olingan natijalar 2-jadval.

Guruh	Boshlang'ich daraja (%)	Yakuniy daraja (%)	O'sish foizi
Tajriba guruhi	45	86	+41%
Nazorat guruhi	47	58	+11%

Ko'rinib turibdiki, maxsus ishlab chiqilgan dastur asosida mashg'ulot o'tkazilgan tajriba guruhida bolalarning vatanparvarlik darajasi **41%** ga oshgan, bu metodikaning samaradorligini tasdiqlaydi.

Kuzatuvlar asosidagi natijalar:

-bolalar madhiyani hurmat bilan tinglay boshladi;

-bayroq va gerbni nomi bilan tanishdi;
-qahramonlar haqida mustaqil so'zlay oldi.

O'z guruhini, bog'chasini "Bizning Vatanimizning bir qismi" deb his qila boshladi. Shuningdek, ota-onalar so'rovnomasi natijalariga ko'ra, 85% respondentlar bolalarida Vatanga mehr, faxr va qiziqish ortganini qayd etishgan.

Xulosa. Tajriba-sinov metodlarini Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazish orqali bolalarni Vatanga bo'lgan muhabbatini oshirishimiz va Ona yurtimizga bo'lgan faxr tuyg'usini shakllantirishimiz mumkin ekan.

Shu jumladan, Vatandarlik tarbiyasini erta yoshda boshlash bolalarning hissiy-intellektual rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi; o'yin, san'at, qo'shiq, teatr, rasm orqali berilgan integrativ yondashuv samaradorligi tarbiyachi va ota-onalar hamkorligi jarayonning barqarorligini ta'minlaydi. Shunday qilib, ishlab chiqilgan "Vatanimni sevaman" metodik dasturi bolalarda Vatanga muhabbat, milliy faxr va ijtimoiy faollikni shakllantirishda yuqori samaradorlik ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018-yil 23-fevral, "Yoshlarni harbiy-vatandarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi" 140-sonli Qarori.
2. Raximova Zilola. Vatandarlik tarbiyasida milliy qadriyatlarining o'rni. "Ta'lim va rivojlanish tahlili" jurnali (2022-yil 3-4 betlar).
3. Egasheva Sayyora Bolalarni vatarparlik ruhida tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkilotining o'rni. "Pedagogik ta'lim va fan" jurnali (2022-yil. 1-3 betlar).
4. G'ozibekova Matluba Xamzaqulovna. "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida vatarparlik va harbiy-vatarparlik tarbiyasining pedagogik asoslari" (Jurnal Zenoda arxiv 2022-yil 3- bet).
5. Gulbahor Xamidova "Maktabgacha yoshdagi bolalarda vatarparlik tuyg'usini shakllantirish mexanizmlari" (Maktabgacha ta'lim jurnali 2022-yil 5 sonida 3-bet).